

VODOROD ATOMI

Ro'ziboyev Zafarbek

Jumaboyev Jasurbek

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq fanlar fakulteti fizika astronomiya yo'nalishi

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432733>

Annotatsiya: Ushbu maqolada vodorod atomlari xususan uning faoliyati, tuzilishi hamda joylashuv o'rnini, vodorod atomining bugungi kundagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: vodorod atomi, protiy, neytron, proton, zarracha tezlatgich, rezonans, ion, emissiya, izotop, tritiy.

Vodorod atomi vodorod kimyoviy elementining atomidir. Elektr neytral atom yadrogacha Kulon kuchi bilan bog'langan bitta musbat zaryadlangan proton va bitta manfiy zaryadlangan elektronni o'z ichiga oladi. Atom vodorodi koinotning barion massasining taxminan 75% ni tashkil qiladi. Diametri Bor modeli radiusidan ikki baravar ko'p bo'lgan vodorod atomining tasviri. (Rasm o'lchamiga mos kelmaydi). Yerdagi kundalik hayotda izolyatsiya qilingan vodorod atomlari („atom vodorodi“ deb ataladi) juda kam uchraydi. Buning o'rniga, vodorod atomi birikmalardagi boshqa atomlar bilan yoki boshqa vodorod atomi bilan oddiy (ikki atomli) vodorod gazi H_2 ni hosil qilish uchun birlashishga intiladi. Oddiy ingliz tilidagi „atom vodorodi“ va „vodorod atomi“ bir-birining ustiga chiqadigan, ammo aniq ma'noga ega. Masalan, suv molekulasi ikkita vodorod atomini o'z ichiga oladi, lekin atom vodorodini o'z ichiga olmaydi. Atom spektroskopiyasi klassik fizikaning bashoratiga zid ravishda vodorod atomi mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan diskret cheksiz holatlar to'plami mavjudligini ko'rsatadi. Vodorod atomining holatlarini nazariy tushunishni rivojlantirishga urinishlar kvant mexanikasi tarixi uchun muhim ahamiyatga ega edi, chunki boshqa barcha atomlarni ushbu eng oddiy atom tuzilishi haqida batafsil bilish orqali taxminan tushunish mumkin. Eng keng tarqalgan izotop vodorod-1, protiy yoki engil vodorod neytronlarni o'z ichiga olmaydi va oddiygina proton va elektrondir. Protium barqaror bo'lib, tabiatda uchraydigan vodorod atomlarining 99,985% ni tashkil qiladi. Deyteriy ($2H$) yadrosida bitta neytron va bitta proton mavjud. Deyteriy barqaror va tabiiy vodorodning 0,0156% ni tashkil qiladi va yadro reaktorlari va yadro magnit-rezonansi kabi sanoat jarayonlarida qo'llaniladi.

Tritiy ($3H$) yadrosida ikkita neytron va bitta proton mavjud va barqaror emas, yarim yemirilish davri 12,32 yil. Qisqa yarimparchalanish davri tufayli tritiy tabiatda mavjud emas, faqat izsiz miqdorda. Vodorodning og'irroq izotoplari faqat sun'iy ravishda zarracha tezlatgichlarida hosil bo'ladi va yarim yemirilish davri 10-22 sekundga teng. Ular neytron tomizish chizig'idan tashqarida joylashgan bog'lanmagan rezonanslardir; bu neytronning tez emissiyasiga olib keladi. Biroq, neytral vodorod boshqa atom bilan kovalent bog'langanda keng tarqalgan va vodorod atomlari kationik va anion shakllarda ham mavjud bo'lishi mumkin. Agar vodorod atomi ikkinchi elektronga ega bo'lsa, u anionga aylanadi. Vodorod anioni " H^- " deb yoziladi va gidrid deb ataladi. Vodorod atomi kvant mexanikasi va kvant maydon nazariyasida ikki tanali oddiy muammoli fizik tizim sifatida alohida ahamiyatga ega bo'lib, u yopiq shaklda ko'plab oddiy analitik echimlarni berdi. 1909-yilda Ernest Rezerford tomonidan o'tkazilgan tajribalar atomning tuzilishi zich, musbat yadro bo'lib, uning atrofida zaif manfiy zaryad buluti borligini

ko'rsatdi. Klassik elektromagnetizm shuni ko'rsatdiki, har qanday tezlashtiruvchi zaryad Larmor formulasida ko'rsatilganidek, energiya chiqaradi. Agar elektron mukammal aylana bo'ylab orbitada bo'lib, uzluksiz energiya chiqaradi deb faraz qilinsa, elektron quyidagi vaqtga to'g'ri keladigan tezlik bilan yadroga aylanadi. Turli kvant sonlardagi elektron uchun xz -tekisligi orqali ehtimollik zichligi (ℓ , tepada; n , pastga tomonda; $m = 0$). O'ngdagi rasmda birinchi bir necha vodorod atomi orbitallari (energiya o'z funksiyalari) ko'rsatilgan. Burchak momentum (orbital) kvant soni ℓ har bir ustunda odatdagi spektroskopik harf kodi (s ℓ degan ma'noni anglatadi) yordamida belgilanadi. $\ell = 0$, p ℓ degan ma'noni anglatadi = 1, d ℓ ni bildiradi = 2). Asosiy (asosiy) kvant soni n ($= 1, 2, 3, \dots$) har bir qatorning o'ng tomonida belgilanadi. Barcha rasmlar uchun magnit kvant soni m 0 ga o'rnatildi va kesma tekislik xz — tekislik (z — vertikal o'q). Uch o'lchovli fazodagi ehtimollik zichligi bu yerda ko'rsatilganni z o'qi atrofida aylantirish orqali olinadi. Shredinger tenglamasi tomonidan e'tibordan chetda qoladigan va real spektral chiziqlarning prognoz qilinganidan ma'lum kichik, ammo o'lchanadigan og'ishlari uchun javobgar bo'lgan bir nechta muhim effektlar mavjud. Vodoroddagi elektronning o'rtacha tezligi yorug'lik tezligining atigi $1/137$ qismini tashkil qilsa-da, ko'plab zamonaviy tajribalar etarlicha aniq bo'lib, to'liq nazariy tushuntirish muammoni to'liq relativistik davolashni talab qiladi. Relyativistik muolaja elektron uchun impulsning 37 000 dan 1 qismiga oshishiga olib keladi. Elektronning to'lqin uzunligi uning impulsi bilan aniqlanganligi sababli, yuqori tezlikli elektronlarni o'z ichiga olgan orbitallar kichikroq to'lqin uzunliklari tufayli qisqarishni ko'rsatadi. Hech qanday tashqi magnit maydon bo'lmasa ham, harakatlanuvchi elektronning inertial tizimida yadroning elektromagnit maydoni magnit komponentga ega. Elektronning spini bu magnit maydon bilan o'zaro ta'sir qiluvchi bog'liq magnit momentga ega. Bu ta'sir, shuningdek, maxsus nisbiylik bilan izohlanadi va u spin-orbita birikmasi deb ataladigan narsaga olib keladi, ya'ni elektronning yadro atrofidagi orbital harakati va uning spini o'rtasidagi o'zaro ta'sir.

Geyzenberg matritsa mexanikasi tilida vodorod atomi birinchi bo'lib Wolfgang Pauli tomonidan burchak momentumi va Laplas-Runge-Lenz vektori tomonidan hosil qilingan to'rt o'lchamdagi aylanish simmetriyasi [O(4)-simmetriya] yordamida yechilgan. O simmetriya guruhini O(4,2) dinamik guruhiga kengaytirib, butun spektr va barcha o'tishlar bitta kamaytirilmaydigan guruh ko'rinishiga kiritilgan. 1979-yilda (relyativistik bo'lmagan) vodorod atomi birinchi marta Feynmaning Duru va Kleinert tomonidan kvant mexanikasining integral formulasi doirasida hal qilindi. Bu ish Feynman usulini qo'llash doirasini ancha kengaytirdi. Oddiylik uchun, faraz qilaylik. Massasi m va zaryadi bo'lgan elektron zaryadi bo'lgan proton (yadro) atrofida doiraviy orbita bo'ylab tekis harakat qilayotgan bo'lsin. Protonning massasi elektronning massasidan 1836 marta katta bo'lgani uchun birinchi qarashda protonning harakatini e'tiborga olmaymiz. 1-rasmda proton atrofida doiraviy orbita bo'ylab aylanayotgan elektronning chizmasi tasvirlangan. Elektronning orbitada tutib turuvchi kuch-bu proton bilan elektron orasidagi Kulon tortilish kuchidir. Bu kuch bunda elektronning doiraviy orbitasining radiusi. Nyutonning ikkinchi qonuniga binoan elektron tezlanish oladi, ya'ni ifodadagi «minus» ishorasi berilgan sistemada itarilish kuchini emas, balki elektronni protonga tortilish kuchini xarakterlaydi. Vodorod atomi uchun E–elektronning bog'lanish energiyasi bo'lib, u atomidan elektronni butunlay chiqarib yuborish uchun kerak bo'lgan eng kichik energiyani xarakterlaydi. Uni atomni ionlashtirish energiyasi deb ham atashadi. Vodorod atomi uchun bog'lanish energiyasi 13,53 eV ga tengligi eksperimentdan ma'lum. Bu miqdorni tenglamaga qo'ysak,

orbita radiusi ni topish mumkin bo'ladi. Xisob ekanligini ko'rsatadi. Bu kattalikni Bor radiusi deyiladi, uning qiymati, boshqa eksperimental metodlar yordamida olingan qiymatlar bilan yaxshi mos tushadi. munosabatga e , m va r ni qiymatlarini qo'yib ekanligini topamiz. Rezerfordning planetar modeli negizida atom tuzilishini tushuntirishda ma'lum yutuqlarga erishilganiga qaramay, bir qator juda muhim masalalar turardiki, ularni klassik nazariya pozistiyasida turib umuman tushuntirib bo'lmas edi.

Klassik elektrodinamika qonunlariga ko'ra:1. Tezlanishli harakat qilayotgan har qanday zaryadlangan zarra, uzluksiz ravishda elektromagnit nurlanishi kerak;

2. Mazkur nurlanishning chastotasi -, yadro atrofida aylanayotgan zarraning aylanish chastotasi - ga teng bo'lishi kerak, ya'ni

Ushbu modelga ko'ra atomning to'la energiyasi vaqt o'tishi bilan kamayishi, aylanish chastotasi esa uzluksiz o'sishi kerak. Oddiy hisobga ko'ra vaqt ichida elektron yadroga tushib qolishi kerak bo'ladi. Ikkinchi tomonidan, haqiqatan ham bu model to'g'ri bo'lsa, vodorod atomining optik spektri ham uzluksiz bo'lishi kerak, afsuski bunday emas, chunki bu xulosa eksperiment natijalariga ziddir Ikkala xulosa ham eksperiment natijalariga mutlaqo zid: atom barqaror sistema, atom spektrlari uzlukli, chiziqlidir. Ko'rib turibsizki, vodorodning planetar modeli atomning barqarorligi va chiziqli spektrlar muammosini umuman hal qila olmadi. Shu sababgan ko'ra undan voz kechishga to'g'ri keldi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, vodorod atomining tuzilishi uning bugungi kundagi ahamiyati beqiyosdir. Tuzilishi jihatidan olib qaraganda atomlar shu orada vodorod atomlarining ham o'rganilish jarayoni murakkab bo'lib, o'zining bir necha tarkibli qismlariga ajratiladi.

References:

1. Griffiths, David J.. Introduction to Quantum Mechanics. Prentice Hall, 1995. ISBN 0-13-111892-7.
2. Section 4.2 deals with the hydrogen atom specifically, but all of Chapter 4 is relevant.
3. Kleinert, H. (2009). Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets, 4th edition, Worldscibooks.com,
4. World Scientific, Singapore (also available online physik.fu-berlin.de)
5. Kudryavsev P.S, Kratkiy kurs istorii fiziki, Moskva, 1974
6. M.N.Rahmatov, Vatanimiz fiziklari, Toshkent, 1983
7. M.Ahadova, O'rta Osiyolik mashhur olimlar va ularning matematikaga doyr ishlari, Toshkent, 1983
8. Klassicheskaya nauka Sredney Azii i sovremennaya mirovaya sivilizatsiya, Toshkent